

PAPAS CON CHOCOS

Ingredientes (4 personas)

- 1kg de choco limpio
- 750 gramos de patatas
- 1/2 litro de caldo de pescado
- 1/2 vaso de vino blanco
- 1 cebolla picada
- 5 dientes de ajo
- 1 hoja de laurel
- 3 cucharadas de pimentón dulce
- 1 chorro de vinagre de Jerez
- Orégano
- Aceite de oliva
- Sal

Elaboración

Cortar el choco en tiritas. Picar la cebolla y el ajo. Mezclarlo todo en un cuenco y añadir laurel, un poco de orégano, sal, pimentón, vino blanco, vinagre y aceite de oliva. Remover bien y dejar macerar el fresco durante 2 ó 3 horas, moviéndolo cada 15 minutos.

Poner el choco al fuego en una cacerola y, cuando rompa a hervir, mojarlo con el caldo, tapar y dejar cocer de 35 a 45 minutos. Incorporar las patatas cascadas, sazonar, tapar la cazuela y dejar cocer otros 10 ó 12 minutos.

Presentación

Servir caliente.